

МАЪМУРИЙ НИЗОЛАРНИ МУҚОБИЛ УСУЛЛАРДА ҲАЛ ЭТИШ ЮЗАСИДАН КАНАДА ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ

Juraev Dilmurot Mukhtorovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964594>

Аннотация: ушбу мақолада Канада давлатининг маъмурий ва оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни муқобил усулларда ҳал этиш тажрибаси ўрганилган.

Калит сўзлар: келишув жараёни, эрта процесс, кенгаш, комиссия, федерал суд, воситачи, медиация, медиатор.

Канада суд тизими ўзига хос бўлиб, 1867 йилги Канада конституциявий актига кўра, суд тизими олий суд, федерал суд, федерал апелляция суди, вилоят ва ҳудудий апелляция судлари, вилоят ва ҳудудий юқори, қуйи судларидан иборатдир .

Бироқ Канадада маъмурий низоларни қуйи инстанцияда дастлаб ҳал этиш квази судлов усулида ҳал этилиб, ушбу низолар трибуналларда кўриб чиқилади. Трибуналларнинг қарорлари эса олий суд, солиқ суди ва федерал судининг судловида кўриб чиқилиши мумкин.

Канада маъмурий трибуналлари асосан иқтисодий, меҳнат ёки гуманитар муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг айрим тоифаларини кўриб чиқиш ваколатига эга ва ҳукуматнинг суд тармоғига эмас балки ижро этувчи ҳокимиятга тегишли бўлган муайян давлат органларидир. .

Суд тизимига киритилмаган бундай трибуналларнинг сони 100 дан ортиқдир. Канадада федерал маъмурий судлар таркибига 17 та орган киради. Булар Канада саноат алоқалари қўмитаси (Canada Industrial Relations Board), Канада профессионал рассомлар ва продюссерлар трибунали (Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal), Канада ҳарбий кучларининг хатти-ҳаракатларига нисбатан шикоятлар бўйича кенгаши (Canadian Forces Grievance Board), Канада инсон ҳуқуқлари комиссияси (Canadian Human Rights Commission), Канада халқаро савдо трибунали (Canadian International Trade Tribunal), Канада радио-телевидение ва телекоммуникациялар комиссияси (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission), Канада транспорт агентлиги (Canadian Transportation Agency), Рақобат бўйича трибунал (Competition Tribunal), Имиграция ва қочқинлар бўйича қўмита (Immigration and Refugee Board), Миллий энергетика қўмитаси (National Energy Board), Эрта озод қилиш бўйича миллий қўмита (National Parole Board), Патентланган дори-дармон нархларини кўриб чиқиш кенгаши (Patented Medicine Prices Review Board), Пенсия апелляция кенгаши (Pension Appeals Board), Канада махфийлик комиссарлиги (Privacy Commissioner of Canada Privacy Act), Давлат хизматчилари қўмитаси (Public Service Staff Relations Board), Канада отлиқ полициясига қарши шикоятлар бўйича комиссия (RCMP Public Complaints Commission), Қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини назорат қилиш бўйича трибунал (Review Tribunal under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act), Транспорт хавфсизлиги кенгаши (Transportation Safety Board) дан иборатдир .

Бу трибуналлар фуқаролар ёки фуқаро ва маъмурий органлар ўртасида юзага келадиган маъмурий низоларни кўриб чиқиш билан бирга, патентлаш, лицензиялаш ва стандартлаштириш билан боғлиқ низоларни кўриб чиқади .

Канада вилоят (худудий) маъмурий судлари ҳам худди шундай номларга эга. Масалан, Британия Колумбияси провинциясида Британия Колумбияси хавфсизлик кенгаши (B.C. Securities Commission), Иқтисодий апелляция бўйича комиссия (Commercial Appeals Commission), Атроф-муҳит муҳофазаси комитети (Environmental Appeal Board), Молиявий комиссия (Financial Institutions Commission), Ўрмон комиссияси (Forestry Appeals Commission) .

Маъмурий судлар (трибуналлар, кенгашлар, комиссиялар) Канада ҳукумати ёки вилоят бошқарув ҳокимияти томонидан ташкил этилиб, суд юрисдикциясига боғлиқ бўлмаган турли-хил ҳуқуқий муносабатларни амалга оширишдан келиб чиқадиган низоларни кўриб чиқиш учун мўлжалланган ва меҳнат, гуманитар, мигратция, иқтисодий, экологик, уй-жой, комунал хизматлар ва бошқа соҳалардаги маъмурий низоларни кўриб чиқади.

Канада юстициясида маъмурий низоларни ҳар қандай кўринишда кўриб чиқишда тарафларга низони келишув тартиб таомиллари орқали ҳал этишига имкон берилади.

Мисол учун Канада меҳнат кодексининг 15.1 (1) моддасига кўра низони кўрувчи кенгаш, кенгашнинг ҳар қандай аъзоси ёки ҳар қандай ҳакам, ваколат берилган трибунал ходими қонун тақиқламаган ҳар қандай воситалар ёрдамида тарафлар бунга рози бўлса низони ҳал этишга кўмаклашиши мумкин.

Низоларни кўрувчи кўмита томонларга белгиланган муддатларда келишувга эришишга имкон бериши керак. Кўмита ҳар қандай келишувни амалга оширишни зарур деб ҳисобласа ҳар қандай қоидаларни ишлаб чиқишга ҳақлидир. Агар тарафлар келишувга эриша олмасалар кўмита низони мустақил кўриб ҳал этади.

Кўмита томонидан низони кўриш энг юқори инстанция ҳисобланади. Федерал судлар тўғрисидаги қонунда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно .

Канада олимларнинг фикрича, маъмурий низоларни суд ёки трибуналларда (агентлик) ларда кўришда низоларни муқобил ҳал қилишда воситачилик хизматларини таклиф қилиш керакми ёки йўқ деган саволга жавоб излаб, судлар воситачилик хизматини таклиф қилишда индивидуал шароитлардан келиб чиқиб, унинг фойдаси ва зиёнини (хавфини) аниқлаши кераклиги, таклиф этиладиган воситачилик тизимларидан фойдаланиш қоидаларини ишлаб чиқиш кераклиги, шунингдек вақти вақти билан суд ёки трибуналлар воситачилик хизматларидан олаётган манфаатларини баҳолаб туриши кераклиги ҳақида хулосага келганлар ва шу орқали низоларни муқобил ҳал этишни қўллаб қувватлаганлар .

Уларнинг фикрига кўра, низоларни ҳал этишда муқобил усулларни қўлловчилар одатда суд ҳомийлигида ўтказиладиган медиацияда икки масалани ҳал этишлари керак. Биринчидан томонларнинг медиацияда иштирок этишида танлов ҳуқуқи борми, агар шундай бўлса бу ихтиёрийлик қай даражада (бу мажбурий ва ихтиёрий медиациядаги фарқ сифатида тавсифланади). Иккинчидан суд томонидан низоларни ҳал этишда муқобил усуллардан фойдаланиш чекланадими. Агар чекланса бу қай даражада чекланади. Ушбу қоидалар белгиланиши лозимлигига урғу беради.

Шунингдек, Канада ҳуқуқ тизимида низоларни муқобил ҳал этишда медиация жараёнларининг муваффақияти уни олиб борадиган воситачи (медиаторлар)нинг шахсий сифатлари билан боғланади. Бундан ташқари муқобил усулларнинг

муваффақиятини махсус билм ва тажрибага эга бўлган воситачилар томонидан олиб борилишига ҳам боғлиқ деб қаралади.

Канада низоларни юстицияда ҳал этиш амалиёти ривожланган бошқа мамлакатлар амалиётига ўхшаб кетади. Тарафлар ўртасида низони ҳал этиш тарафлар ихтиёри билан суднинг розилигига кўра амалга оширилиши мумкин.

Одатда медиация тизимлари медиаторга ҳам, томонларга ҳам медиация давомида маълум бўлган маълумотларнинг махфийлигини кафолатлаш орқали, айниқса тарафлар ўртасида олиб борилган жараёнлар келишувга олиб келмаса медиаторнинг мустақиллиги кафолатланади ва ишни ҳал қилишда ушбу воситачи (медиатор, медиатор-судья) иштирок этмайди.

Инсон ҳуқуқлари кодексининг 27.6-моддасига кўра, трибуналда низоларни ҳал этишда воситачилик қўлланилиши мумкин ва қонуннинг 33-моддасига кўра, махсус аъзо ёки белгиланган шахслар тарафларга низоларни ҳал этиш учун муқобил усуллар орқали кўмаклашиши мумкин.

Бундан ташқари 27.3(2)(h) бўлимига кўра трибуналга воситачилик ва низоларни ҳал қилишда жараёнлар билан боғлиқ қоидаларни ишлаб чиқиш ҳуқуқи берилган.

Трибунал ушбу қоидаларни ишлаб чиқишдан олдин маслахатлашув жараёнини ўтказиши. У трибуналга келган барча вакилларга қоидаларнинг лойиҳаларини тарқатади. Шунингдек, лойиҳаларни инсон ҳуқуқлари масалаларига бағишланган Узлуксиз Ҳуқуқий Таълим жамиятининг симпозиумида (a symposium of the Continuing Legal Educational Society on human rights issues) тақдим этади. Бундан ташқари уларни Канада адвокатлар ассоциациясининг инсон ҳуқуқлари бўлими (the Human Rights Subsection of the Canadian Bar Association)га тақдим этади ва уларни ассоциация веб сайтыга жойлаштиради.

Қоидалар (the Rules of Practice and Procedure) 21-бандига кўра трибунал томонларга келишув процедурасини таклиф қилиши мумкинлигини назарда туттади. Ушбу қоидалар ишларни келишув жараёнларидан чиқариб ташлашни назарда тутмайди.

Бироқ, Медиатор муайян вазиятларда воситачилик хизматларидан воз кечиш ҳуқуқини сақлаб қолади ва томонлар келишув битимини имзолашда суд (трибунал) томонидан белгиланган қоидаларга амал қилишлари шарт. Медиация ихтиёрий бўлиб, у низоларни ҳал этишнинг барча босқичларида таклиф қилиниши мумкин.

Трибунал келишув жараёнларини икки тоифага ажратади. Биринчиси бу дастлабки келишув учрашуви (Early Settlement Meetings Regular Settlement Meetings) ва мунтазам келишув учрашуви (Regular Settlement Meetings)

Суд (трибунал) мажлислари аъзолардан бири томонидан ўтказилса, қолган йиғилишлар (келишув жараёнлари) махсус ходимлар ёки ташқи воситачилар томонидан амалга оширилади.

Трибуналларнинг аксарият аъзолари келишув жараёнларини олиб бориш тажрибасига эга бўлишади. Чунки улар муқобил усуллар (ADR)ни қўллаш бўйича алоҳида ўқитилади. Бундан мақсад низоларни муқобил ҳал қилиш мумкин ёки мумкин эмаслигини аниқлаш ва тарафларга келишув жараёнларига киришишга кўмаклашишдир.

Агар трибуналнинг бундай аъзоси келишув йиғилишини ўтказса, ушбу аъзо барча томонларнинг ёзма розилигисиз шикоятни кўриб чиқмайди ва шикоятни кўриб чиқиш учун тайнланган аъзо бундай розиликдан ташқари медиацияда қатнашмайди .

Қоида (Rules of Practice and Procedure)га кўра, келишув процедурасини қуйидаги ёндашувлар ёки ёндашувлар комбинациясида олиб бориш мумкин:

- манфаатларга асосланган воситачилик;
- эрта баҳолаш ёки ҳуқуқларга асосланган воситачилик
- чекланган доирада трибунал ёрдами билан олиб бориладиган воситачилик;
- яқуний қарор қабул қилиш.

Аксарият жараёнларда ушбу комбинацияларнинг дастлабки иккитаси қўлланилади.

Трибунал аъзолари ҳар ойда бир марта ўзларининг воситачилик тажрибаларини норасмий муҳокама қилиш ва брифинг ўтказиш учун йиғилишади .

Канада трибуналларининг низроларни муқобил ҳал этишда ўзига хослиги бу қоидаларни ишлаб чиқиш ваколати трибуналларга берилганлигидир. Канадада трибуналлар сонининг кўплигидан келиб чиқиб хулоса қиладиган бўлсак, ушбу давлатда низроларни судда (трибуналда) ҳал этишда келишув тартиб таомилларини қўллаш мумкинлиги ҳақидаги умумий қоида мақвжуд бўлиб, келишув тартиб-таомилларини қўллашда процедурани олиб бориш қоидалари ҳар бир трибуналда ўзига хос бўлиши мумкин ва бу ушбу мамлакатда процессуал қонунчилик кенг кўламли эканлигини, шунингдек юстиция низроларни муқобил ҳал этишда эркинликка эга эканлигини англатади.

References:

1. Court System of Canada | The Canadian Encyclopedia
2. Донцов П. В. Административные трибуналы: опыт Канады //Административное право и процесс. – 2014. – №. 10. – С. 78-81.
3. Салищева Н., Абросимова Е. Административная реформа и административный процесс в России //Сравнительное конституционное обозрение. – 2005. – №. 3. – С. 149-162.
4. Administrative Tribunals in Canada | The Canadian Encyclopedia
5. Донцов П. В. Административные трибуналы: опыт Канады //Административное право и процесс. – 2014. – №. 10. – С. 78-81.
6. Стариков Ю.Н. Административные суды в России: новые аргументы "за" и "против" / Под ред. и с предисл. к.ю.н., проф. В.И. Радченко. М.: НОРМА, 2004. 128 с.
7. Canada Labour Code (justice.gc.ca)
8. Jacobs L., Mactavish A. Dialogue between Courts and Tribunals: Essays in Administrative Law and Justice (2001-2007) //Dialogue Between Courts and Tribunals: Essays in Administrative Law and Justice (2001-2007)(Montreal: Les Éditions Thémis, 2008) 398pp. – 2008.
9. Jacobs L., Mactavish A. Dialogue between Courts and Tribunals: Essays in Administrative Law and Justice (2001-2007) //Dialogue Between Courts and Tribunals: Essays in Administrative Law and Justice (2001-2007)(Montreal: Les Éditions Thémis, 2008) 398pp. – 2008.p. 168-169

10. Guide to the Settlement Meeting (bchrt.bc.ca)
11. Jacobs L., Mactavish A. Dialogue between Courts and Tribunals: Essays in Administrative Law and Justice (2001-2007) //Dialogue Between Courts and Tribunals: Essays in Administrative Law and Justice (2001-2007)(Montreal: Les Éditions Thémis, 2008) 398pp. – 2008. p.178

INNOVATIVE
ACADEMY